

СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

PUBLIC RELATIONS AS AN EFFECTIVE TOOL FOR THE IMPLEMENTATION OF STATE INFORMATION POLICY

ИСМАИЛОВ АКИФ ИСРАФИЛОВИЧ,

слушатель,

Академия управления МВД России.

ISMAILOV AKIF ISRAFILOVICH,

listener,

Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of Russia.

В данной статье рассматривается проблема организации эффективного взаимодействия государственных органов и институтов гражданского общества как части государственной политики. Представлены результаты проведения контент-анализ почти 20 губернаторских блогов на предмет выявления их имиджевого потенциала, что позволило выделить некоторые особенности их ведения. При оценке результатов исследования отмечено отсутствие каких-либо регламентов ведения губернаторских блогов: различный контент оформления и стиле подачи материалов, разнородность платформ, на которых они функционируют.

This article deals with the problem of organizing effective interaction between state bodies and civil society institutions as part of state policy. The results of a content analysis of almost 20 gubernatorial blogs are presented in order to identify their image potential, which made it possible to highlight some of the features of their management. When evaluating the results of the study, the absence of any regulations for the conduct of gubernatorial blogs was noted: different content design and style of submission of materials, heterogeneity of the platforms on which they operate.

Ключевые слова: *общественный совет, общественный контроль, полиция, профилактика правонарушений, законность и правопорядок.*

Key words: *public council, public control, police, crime prevention, legality and law and order.*

Взаимодействие открытого гражданского общества с разными общественными институтами, в числе которых средства массовой информации, разные государственные органы, коммерческие и некоммерческие организации, является приоритетным направлением развития государственности в современной России. Данный факт декларирован во многих документах, принятых на Высшем государственном уровне, в которых одной из задач является повышение на качественно новый уровень взаимоотношений в триаде «власть-общество-гражданин» [1]. При этом, учитывая специфичность исследуемой области и скоротечность происходящих в ней изменений, состояние связей с общественностью требует регулярной диагностики в целях эффективной организации деятельности субъектов взаимодействия. Особое внимание полагаем необходимым обратить на такой эффективный инструмент коммуникации власти и общества как блогосфера. В последнее время, как нам

представляется, это наиболее перспективное направление совершенствования и поэтому активное исследование процесса организации блогосферы позволит нам выделить некие существенные особенности этой деятельности и, соответственно, позволит наметить пути её практической реализации в будущем.

Итак, проведенный контент-анализ современной блогосферы свидетельствует о том, что одними из наиболее активных в плане информационного взаимодействия субъектов власти выступают главы субъектов Российской Федерации (губернаторы, главы республик). Их активное вовлечение в блогосферу началось еще в 2009 году. Многие исследователи вопросов информационного взаимодействия отмечают тот факт, что на развитие данного процесса и активное вовлечение губернаторского корпуса повлиял «личный пример» президента Российской Федерации – Дмитрия Анатольевича Медведева, зарегистрировавшего в 2009 году свой блог на блог-платформе «ЖЖ» – «Живой Журнал» или «LiveJournal». Эта блог-платформа была образована еще в 1999 году для ведения онлайн-дневников, она предоставляла возможность публиковать свои и комментировать чужие записи, добавляться в друзья, следить за новостной лентой и т.п. На своем примере Д.А. Медведев настоятельно рекомендовал российскому государственному аппарату повышать уровень компьютерной грамотности и стать более открытыми для граждан своей страны. Его советы по налаживанию обратной связи посредством ведения блогов и организации, таким образом, содействия развитию интернет-СМИ в регионах, были по-настоящему новаторскими предложениями руководящей власти. В 2010 году в одном из номеров Российской газеты он отметил важность ведения губернаторами блогов следующей фразой: «Полезно для руководителей всех уровней» [2]. Немного позднее, но в том же 2010 г., во время своего официального визита в КНР Дмитрий Анатольевич сделал еще более решительное и новаторское заявление. Он отметил: что «... чиновник, который не умеет пользоваться Интернетом, так же как и бизнесмен, который не умеет пользоваться компьютером, не имеют будущего» [2]. В прессе все чаще стали появляться комментарии согласительного характера. Многие дальновидные и инициативные государственные деятели уже успели получить азы нового медиа-формата и в большой массе поддержали президента. Конечно, практику этого процесса нельзя признать безоговорочной и исключительно успешной. Были и противники и несогласные. Тем более, как отмечалось, в свойственной для России ситуации массовой, набирающей темпы выход чиновников в виртуальную реальность был следованием указанию «свыше», а не самостоятельным процессом самоорганизации государственных и общественных политсубъектов. То есть, указанный процесс не мог рассматриваться как непринужденный, с позиции самостоятельной инициативной попытки губернаторов и глав регионов наладить полноценный диалог с общественностью. Отчасти, указанный этап, сопровождаемый стихийным формированием государственно-властной блогосферы привел к ее разрозненности и отсутствию каких-либо единых стандартов ведения (выстраивания коммуникаций), а поэтому объективно логическим основанием выступила появившаяся инициатива по созданию этического кодекса для чиновников и сотрудников государственного сектора. В обществе назревал запрос на наличие формального регулятора этических вопросов ведения блогов и социальных сетей. Ситуация не заставила себя долго ждать и автором инициативы выступил заместитель председателя комитета Госдумы по конституционному законодательству А.А. Агеев. Выступив на очередном круглом столе, он охарактеризовал принятие кодекса как дополнительные обязательства, которые берет на себя власть. Текст его выступления был опубликован в «Парламентской газете» и имел следующее содержание: «...я знаю, что среди чиновников также немало людей, которые порой выражают свое мнение в блогосфере чересчур экспрессивно, полемизируя со своими критиками. Можно задаться вопросом: а разве блог – это территория частного лица? Конечно, нет. Если человек занимает серьезный пост в правительстве, то и его оценочные комментарии воспринимаются как мнение или оценка этого органа власти» [3].

Предложенная А. Агеевым инициатива изначально вызвала волну критики среди коллег во властных структурах. Некоторые из губернаторов заявили, что с введением регламентных правил блоги глав регионов будут формализованы и окончательно станут официозными, в результате чего потеряют «человеческое лицо», а информация в них просто не будет восприниматься. Были и сторонники инициативы, и их большинство со временем расставило все на свои места. Начало этому процессу положило исследование на тему: «Главы регионов РФ в социальных сетях и блогосфере», результаты которого в 2014 году было представлено московским Агентством логистики идей «Интериум». Целью проведенного исследования выступало изучение коммуникационной активности глав субъектов Российской Федерации в социальных сетях и блогосфере. Проведенное исследование показало, что из 85 глав субъектов РФ, включая вошедшие в состав России Республику Крым и город федерального значения Севастополь, 57 регионов были представлены в одной из рассматриваемых социальных сетей, а еще четверо – вели блоги на независимых площадках. Фактически, 70% глав регионов к 1 августа 2014 года использовали для коммуникации с общественностью возможности социальных медиаресурсов. Наиболее популярными блог-площадками губернаторского корпуса явились: Twitter (50 глав регионов) (*доступ к социальной сети на территории РФ ограничен*) – сервис для публичного обмена короткими сообщениями, предложенная Д.А. Медведевым платформа для ведения онлайн-дневников Livejournal (18 глав регионов), а также видео-хостинг «YouTube», на котором некоторые из глав регионов активно вели личные видеоблоги. В качестве яркого примера можно привести собственный канал главы Дагестана Рамазана Абдулатипова на сервисе видео-хостинга «YouTube».

Проведенный нами контент-анализ почти 20 губернаторских блогов на предмет выявления их имиджевого потенциала позволил нам выделить некоторые особенности их ведения. Следует оговорить что при оценке блогов нами были использованы как формальные, так и содержательные показатели, такие как дата первой записи (регистрация блога), оформление и частота обновления ленты; доминирующая тематика; количество и характер комментариев; наличие возможности анонимного комментирования; наличие обратной связи. Подобные контент-анализы проводились широким кругом исследователей, и по большей части все они имеют схожие выводы, мало чем выделяющиеся из общей массы проведенных исследований.

Оценивая результаты исследования, в первую очередь, хотелось бы отметить отсутствие каких-либо регламентов ведения губернаторских блогов (различный контент оформления и стиль подачи материалов, разнородность платформ, на которых они функционируют. Общая особенность, на наш взгляд, все же проявляется, и она по большей части отражает формальный подход к ведению блогов. Такой вывод мы сделали на том основании, что содержательная часть размещенных текстов, как правило, написана в официальном стиле и лишена эмоциональной составляющей. Ну и соответственно о формальном ведении блогов свидетельствует отсутствие обратной связи, что фактически качественно лишает их основной функции – взаимосвязи с общественностью.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Институционализация взаимодействия гражданского общества с публичной властью в публично-правовых образованиях: монография / Г.А. Банных, Л.И. Воронина, Е.В. Зайцева, С.Н. Костина, А.И. Кузьмин, В.Б. Куликов, А.С. Неркараян, Н.В. Сыманюк ; под общ. ред. А.И. Кузьмина, Л.И. Ворониной. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2018. 168 с.
2. Чиновник без интернета – власть на ветер // Российская Газета. 2010. 27 сент. URL: <http://www.rg.ru/2010/09/27/president.html> (дата обращения: 24.12.2014).

3. Чиновникам пропишут кодекс поведения в соцсетях // Известия. 2012. 12 авг. URL: <http://izvestia.ru/news/532743> (дата обращения: 19.12.2014).

© *Исмаилов А.И., 2022.*